

¿ QUE ES LA ENU ?

Artículo aparecido en Icarito,
suplemento infantil del diario
"La Tercera de La Hora" miérco
les 28 de marzo de 1973.

MINISTRO : ¿ Qué es la Escuela Nacional Unificada ?

La ENU es un sistema que termina con las diferencias entre la educación básica, secundaria y técnico-profesional. Todos los niños de Chile tendrán el mismo sistema educativo y con ello se evitará el que los jóvenes tengan diversos grados de cultura.

Los chilenos iniciarán sus estudios en el jardín infantil o en el primero básico y podrán ver con claridad qué es lo que viene en los 12 años de estudios siguientes, es decir un plan en el que simultáneamente obtendrán una formación general científico-humanística y a la vez una formación tecnológica.

Será enseñado, habilitado a trabajar, y cuando hablo de trabajar no me refiero a que su futuro sea llegar a ser un obrero de una fábrica para hacer resortes. Podrá elegir tanto el niño como sus padres la rama a la cual prefiera dedicarse: ya sea al área fabril, al área agrícola, al área de producción de servicios, pues si se siente inclinado podrá estudiar para ciertos niveles de las profesiones paramédicas que le permitirán trabajar en hospitales o postas; secretariado o contabilidad.

Cuando el niño salga de la ENU, estará completa integralmente formado. No "concientizado" porque habrá profesores democratacristianos, nacionales, radicales, religiosos, laicos, masones, etc. y además en todos los colegios particulares se podrá seguir enseñando todo lo que ellos quieran además.

El niño tendrá una capacidad mayor para seguir autoformándose. El aprenderá a ser y a hacer y más que darle una enorme cantidad de conocimientos que olvidará luego y que no le servirá de mucho, él será formado como ser creador, conocedor del área científico humanística, del arte, que por supuesto no será descuidado, pero a la vez conocedor de técnicas productivas. Al salir de la ENU se sentirá más seguro, más confiado y más socialmente integrado. Incluso la posibilidad de llegar a la universidad se le abre aún más, porque él dejará de ser una carga para su familia y podrá costearse sus estudios.

¿ Que otras experiencias se conocen en este aspecto ?

Este proyecto es tan importante que no sólo Chile anda en esa senda. Lo está haciendo Perú, Brasil en sus cuatro estados más importantes, la República Democrática Alemana, la República Federal Alemana y en algunos estados de los Estados Unidos. La ENU es lo que la UNESCO le ha planteado como el "Desafío Educacional de la Década del 70" a todos los países del mundo.

¿ Cuándo se pondría en práctica el proyecto ?

Nuestro deseo es comenzar el 2º semestre, no en todos los cursos. La reforma se introducirá paulatinamente avanzando en 4 niveles: 1º, 5º y 7º básico y 1º medio.

¿ Qué mensaje le enviaría Ud. a los estudiantes ?

No soy de tanta edad como para sentirme lejos de la juventud y estoy siempre en contacto con ella a través de mis clases en la universidad. Tengo hijos que ya piensan al unísono conmigo en muchas cosas y a través de los cuales siento y conozco qué es lo que desean los niños.

Quisiera decir a los niños y jóvenes de mi patria que tengan confianza, que estamos dando un paso de reforma educacional para mejorar las cosas, para hacerles más fácil y segura sus vidas. Hay un debate nacional que no nos preocupa. Queremos que haya discusión y que cada sector aporte lo suyo para que la idea fundamental sea más positiva y tenga más posibilidades de éxito. Quiero pedirles que tengan confianza en que estamos haciendo lo mejor para Chile y que defenderemos esta idea sin dejar de escuchar a todos los sectores, porque la Escuela Nacional Unificada no es sólo para los de la Unidad Popular sino que es obra de Chile para todos los chilenos".

Responde el SUPERINTENDENTE

¿ Qué importancia le atribuye usted a la Escuela Nacional Unificada?

La Escuela Nacional Unificada es el gran esfuerzo que emprenderemos los chilenos por resolver viejos y graves problemas educacionales. Digo "los chilenos" porque esta nueva forma de enseñanza no la impondrá el Ministerio de Educación; la tendremos que construir entre todos: autoridades y maestros, padres y estudiantes, trabajadores, es decir toda la comunidad.

Queremos que en algunos años más, la educación chilena pueda dar respuesta efectiva a varias exigencias que le hace el país y que desean los propios alumnos: 1) que más niños de Chile puedan continuar estudios hasta obtener una profesión socialmente útil; 2) que las distintas formas de educación tengan el mismo valor y calidad, es decir que no haya "una educación pobre", con maestros pobres, para niños pobres"; 3) que en la educación aprendamos a respetar el trabajo manual, y que la mayoría de los jóvenes esté preparada y desee incorporarse a la producción, para desarrollar el país; 4) que no se pierda el esfuerzo que hacen los padres para mantener a sus hijos en la escuela y, a través de los impuestos, para contribuir al sustento de toda la educación; lo que hoy gastamos en educación se pierde porque de cada cien niños que ingresan a primero básico, 16 llegan a 4º medio, o se gasta en mala forma. Todo esto queremos resolver con la capacidad creativa, el empuje y la colaboración de todo nuestro pueblo.

¿ Según su pensamiento, es éste el sistema ideal para la educación chilena ? ¿ Por qué ?

Nadie puede responder cuál es el sistema ideal. Puede haber ideas buenas y esta es buena, pero en definitiva será la experiencia la que nos irá aproximando al "sistema ideal".

Digo que la idea es buena porque es una antigua aspiración de los educadores chilenos que vienen estudiándola, discutiéndola y experimentándola parcialmente desde hace tiempo. Como ejemplo están las diversas escuelas consolidadas de experimentación que, a lo largo del país, ensayan una educación unificada y completa para muchachos de pequeñas ciudades, o de barrios y poblaciones de las grandes ciudades.

Afirmo que la idea de la Escuela Nacional Unificada es buena, porque en diversos países se está aplicando con éxito, aunque en formas diferentes según cada realidad. Pongo por ejemplo a nuestro vecino Perú. Los organismos internacionales de educación, UNESCO entre otros, plantean soluciones similares. Recientemente las Conferencias de Ministros de Educación de América Latina, han sugerido soluciones que corresponden a la experiencia que queremos hacer.

Insisto, sin embargo, que la Escuela Nacional Unificada, será tan buena como lo permita el entusiasmo creador de los maestros, el apoyo de los padres, la responsabilidad de los estudiantes y la colaboración de las empresas y servicios y de sus trabajadores.

¿ Cuál sería su mensaje para los estudiantes chilenos al iniciar su período escolar ?

En los próximos años habrá importantes cambios en la educación que ustedes recibirán. Para algunos, los cambios se producirán este año (1º, 5º y 7º básicos y primer año medio). El Ministerio de Educación y vuestros maestros, con la comprensión de los padres y las madres, trataremos de mejorar la enseñanza para que Uds. tengan un destino mejor y nuestro Chile sea más grande.

A los alumnos de las escuelas básicas, especialmente a aquellos del campo, o de las poblaciones que rodean a las ciudades, les digo que queremos asegurarles una educación más completa, que puedan estudiar hasta los 16 o 18 años y prepararse como ciudadanos y técnicos en escuelas mejores que las que hay ahora.

A los estudiantes de enseñanza media les digo que no queremos separarlos entre estudiantes de escuelas profesionales, que trabajan con sus manos y se preparan para producir, y estudiantes de liceos, que se preparan para pensar y para mandar. Ni queremos que entre sus establecimientos haya discriminaciones ni competencias. Queremos integrar la enseñanza media en una sola, que les prepare a todos para pensar, investigar, participar y trabajar. Queremos salvar a unos de la "condena" al trabajo porque es pobre. Queremos salvar a muchos de la frustración de estudiar cuatro años para no poder ingresar a la universidad o para "quedar" en una carrera que no les gusta y abandonarla antes de tiempo, casos en los cuales muchos de ustedes se convierten en empleados o en intermediarios casi parásitos, que Chile no necesita.

Queremos que todos egresen en condiciones y con deseos de aportar con su trabajo productivo y útil, que los realmente más aptos vayan de inmediato a la universidad y que los demás puedan seguir luego estudios superiores en la medida que van entregando su esfuerzo a la nación y van madurando más en la vida del trabajo.

A todos los estudiantes, les digo que en los programas de estudio importará más "hacer" que "memorizar", que la sala de clase será mucho más amplia pues abarcará la comunidad que rodea a cada escuela, que ustedes podrán elegir ramos y actividades, que podrán participar con sus profesores en planificar y preparar las clases contemplando lo que a ustedes les interesa y aprovechando lo que la vida real enseñe. Será una educación más amplia, más rica, más interesante y esperamos de ustedes más esfuerzo, más trabajo, más creatividad y ... mucha felicidad.